

BOSHLANG‘ISH SINFI O‘QUVCHILARIDA O‘YIN TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA KOMMUNIKATIV KOMPITENTLIGINI SHAKILLANTIRISHNING AHAMIYATI

Zarimbetova Gulzira Kosherbaevna

Ajiniyoz nomidagi NDPI, Boshlang‘ich talim kafedrası assistent o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252925>

***Annotatsiya.** Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilim darajasini oshirish, o‘yin shaklida ta‘lim va hayotni o‘zaro uyg‘unlashtirishga doir ishlar olib borish zaruriyati va zamonaviy geimifikasiyalardan foydalanish, o‘quvchilar o‘z bilim darajasini oshirish, jamoada ishlash va real dunyo bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan qobiliyatlarga ega bo‘lish imkoniyatini berishi yoritib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** kommunikatsiya, kompetentsiya, intellektual, motivasiya.*

***Аннотация.** В статье рассматривается необходимость повышения уровня знаний начальных школьников, необходимость проведения работы по взаимной гармонизации обучения и жизни в игровой форме, а также использование современных геймификаций, позволяющих учащимся повысить свой уровень знания, работать в команде и приобретать навыки, связанные с взаимодействием с реальным миром.*

***Ключевая слова:** коммуникация, компетенция, интеллектуал, мотивация.*

***Abstract.** The article deals with the need to improve the level of knowledge of primary school pupils, the need to carry out work on the mutual harmonization of education and life in the form of a game, and the use of modern gamifications, the opportunity to improve intellectual level, work in a team and acquire skills that are interconnected with the real world.*

***Keywords:** kommunikatsiya, kompetentsiya, intellektual, motivasiya.*

Respublikamizda umumiy o‘rta ta‘lim tizimi, ta‘limda pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar sohalarida katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayon boshlang‘ich o‘quvchilar adaptatsiyasi va bilim darajasini oshirish, o‘yin shaklida ta‘lim va hayotni o‘zaro uyg‘unlashtirishga doir tadqiqot olib borish zarurati

mavjudligini ko‘rsatdi. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonda: “uzluksiz ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta‘lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish” kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Bu esa geymifikatsiya texnologiyalarining pedagogik-psixologik imkoniyatlari holatini tahlil etish, xorijiy tajribalar asosida geymifikatsiyani rivojlantirish, o‘yinlarni ta‘limga integratsiyasi orqali pedagogik imkoniyatlarini kengaytirish texnologiyasini takomillashtirishni taqozo qiladi[1].

Zamonaviy ta‘lim standarti o‘qituvchi oldiga yangi maqsadlarni qo‘ymoqda. Shuning uchun o‘qituvchi o‘quvchilar uchun mustaqil ishlashga, faol aqliy faoliyatga sharoit yaratishi lozim. O‘qituvchining vazifasi nafaqat zarur fazilatlarni shakllantirish yoki rivojlantirish, balki bola o‘tib-ulg‘aygan va yetuk kadr, shaxs sifatida jamiyatda munosib o‘rin egallashi mumkin bo‘lgan muhit bilan o‘zaro aloqada bo‘lishini ham ta‘minlashdir. O‘quvchilarga tanlash imkoniyatini berish, ularning nuqtayi nazari, fikri, xulosasi bilan bahslashish, ularni o‘zi tanlagan yo‘l uchun, tanlovi uchun mas‘uliyatli bo‘lishini ta‘minlash hamda bilimlarni tayyor holda bermaslik kerak. Bularning barchasi o‘qituvchiga ko‘proq bog‘liq bo‘lgan faoliyat hisoblanadi, o‘qituvchi tomonidan tanlangan qaysidir usullar, metodikalar esa yangi standartlarni amalga oshirishda muvaffaqiyatga erishish imkonini beradi.

Ta‘lim jarayoniga o‘yin usullarini kiritish boshlang‘ich ta‘limni tashkil etishning an‘anaviy bo‘lmagan shakllariga qiziqishni orttiradi va bu esa o‘quvchilarning intensiv o‘zaro ta‘sirini, muammolarni hal qilishga nostandart yondashuvlardan foydalanishga chaqiradi.

O‘yinlarga asoslangan ta‘limni an‘anaviy usullar bilan taqqoslaganda, u o‘rganishning yanada samarali vositasi ekanini anglash mumkin. Yetuk kasb mahorati, shubhasiz, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kommunikativ kompetentligining muhim sifati hisoblanadi.

Kommunikativ kompetensiya-bu boshqa odamlar bilan zarur aloqalarni o‘rnatish va saqlab qolish qobiliyatidir. Samarali muloqot quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- sheriklarni o‘zaro tushunishga, vaziyatni yaxshiroq tushunishga va aloqa predmetiga erishish.

-Bu esa muammolarni hal yetishga ko‘maklashadi, resurslardan optimal foydalangan holda maqsadlarga erishishni ta'minlaydi. Kommunikativ kompetensiya o‘zaro ta'sirning ma'lum bir vaziyatlarida samarali muloqotni qurish uchun zarur bo‘lgan ichki resurslar tizimi sifatida qaraladi.

Aynan faol o‘qitish metodlari ham ana shunday o‘yinlarga tayanilgan holda tashkil qilinadi. Har bir o‘yin bir necha daqiqadan tortib, undan ko‘proq vaqt davom etishi mumkin va unda ikki boladan tortib to o‘n o‘quvchigacha ishtirok etadi. Masalan, «ishbop o‘yinlar» deb yuritiluvchi o‘yinlar bilim va ko‘nikma hosil qilishga qaratilgan bo‘ladi. «Ishbilarmonlik» o‘yinlarini o‘tkazish metodikasiga doir bir qator olimlar B.Qodirov, V.Karimova, R.Sunnatova, Z.Nishonova va boshqalar o‘z tadqiqotlarida bir qator qimmatli fikrlarini bildiradi. V.Ya. Platov faol o‘qitish metodlari quyidagi real vaziyatli o‘yinlardan iborat, deb ta'kidlaydi: 1. Rolli o‘yinlar 2. Immitativ o‘yinlar 3. Faoliyatga qaratilgan tashkiliy o‘yinlar 4. «Ishbilarmonlik» o‘yinlari. V.Ya. Platov fikricha «Ishbop» yoki «boshqaruv» deb ataluvchi o‘yinlarning quyidagi asosiy qirralari mavjud:

1. Obyekt modelining mavjudligi;
2. Rollar mavjudligi;
3. Qaror qilish jarayonida rolli maqsadlarning tafovuti;
4. U yoki bu rollarni bajaruvchi ishtirokchilarning bir-biriga ta'siri.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning faolligi, maqsadli yo‘naltirilgan boshqaruvchi pedagogning ta’sirlari va pedagogik muhitning tashkil etilishi natijasida shakllanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning faolligini ta’minlovchi, o‘qitish texnologiyalaridan biri – pedagogik ishbilarmonlik o‘yinlari hisoblanadi. Ishbilarmonlik o‘yinlari jamoa va guruhlarda ishlash mahorati; muammolar, vaziyatlarni turli nuqtayi nazardan muhokama qilish mahorati; o‘zgalar fikrini hurmat qilish; xushmuomalalik; ishda ijodiy yondashuv; faollik; muammoga diqqatni jamlay olish mahorati kabi qator sifatlarni shakllantirish imkonini ham beradi. Ishbilarmonlik o‘yinlari, o‘qitishning aniq qo‘yilgan maqsadi asosida ma’lum bir natijaga erishish

bilan belgilanadi. Bu natijalar esa aniq o‘quv jarayoniga tayyorgarlik faoliyatiga asoslanadi.

Pedagogik amaliyotda ishbilarmonlik o‘yinlari uzoq vaqtdan buyon ommabop ta’lim usuliga aylangan. “Ta’limda ishbilarmonlik o‘yinlaridan foydalanish deyilganda, bir tomondan, sharoitlar ko‘proq yoki kamroq takrorlanadigan tanlov va qaror qabul qilish holatini yaratish deb ta’riflansa, boshqa tomondan esa, yangi funksiyalarni tushunish, tajriba va o‘zlashtirish imkonini beruvchi ishtirokchilar shunday rollarni o‘z zimmalariga oladilar”[2], deb tushunish mumkin. Ishbilarmonlik o‘yinlarining tuzilishi:

1-bosqich. Tayyorlanish bosqichida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari har xil holatli masalalarni yechishning nazariy asoslarini o‘rganadilar. Obyekt sifatida o‘yin modeli, o‘yin holatlari ishtirokchilari majburiyatlari, o‘yin o‘tkazish tartib va qoidalari hamda o‘quvchilarning bilimlarini baholash tizimi bilan tanishiladi. Ko‘rgazmali qurollar, kerakli ko‘rsatmali materiallar dars uchun tayyorlanadi. Ayrim masalalar mustaqil o‘rganiladi.

2- bosqich. "Ishbop" o‘yinida guruhlar tashkil qilinadi, liderlar tanlanadi, ishtirokchilarga rollar taqsimlanadi. Xodimlar tanlashda qatnashchilar anketa so‘rovi yordamida aniqlanadi. Lavozimlarga tayinlashda buyriq loyihasi ko‘rib chiqilib va yuqoridan tasdiqlanadi. Rol taqsimoti qatnashchilarning shaxsiy jihatlaridan va salohiyatidan kelib chiqqan holda eksperiment usuli yordamida belgilanishi mumkin.

3. bosqich. O‘yin jadvalini amalga oshirish, bir tomondan vazifalarni taqsimlab qaror qabul qilish jarayoni tezlashtiradi va ularning guruhlarida muhokama qilish ishlari olib boriladi.

4 bosqich. O‘yin natijalarini rahbar tomonidan yoki ishtirokchilar tomonidan olib boriladi. Ishbilarmonlik o‘yinidan olingan natijalar bo‘yicha o‘quv jarayonini tashkil etish bo‘yicha maslahatlar taklif qilinadi. Ishbilarmonlik o‘yinlarining belgilari:

- boshqaruv obyekti va muhitning modeli va mavjudligi;
- rollarning mavjudligi;
- qaror qabul qilishda rollarning faoliyat maqsadlarining farqliligi;
- ishtirokchilarning o‘zaro munosabati;

- umumiy maqsadning mavjudligi;
- jamoa bo‘lib qarorlar ishlab chiqish;
- o‘yin davomida qarorlar tizimini tadbiq qilish;
- qarorlarning ko‘p variativligi;
- hissiy zo‘riqishni boshqarish;
- o‘yin ishtirokchilarini jamoa tomonidan alohida baholash[3].

O‘yinda o‘quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish intellektual savodxonligi, ziyrakligi, qarorlar qabul qilishda ta‘lim zukkolikni rivojlantirish, xalq ijodkorligiga oid bilimlarga ega bo‘lishi, sinfdagi salohiyatli o‘quvchilarni aniqlash, va ularni rag‘batlantirishga oid maqsad va vazifalarni qo‘yiladi.

Ta‘lim jarayonida didaktik o‘yinlardan foydalanish M.M.Birshteyn, A.A.Verbitskiy, M.V.Klarin, D.N.Kavtaradze, A.M.Knyazev va I.V.Odintsova kabi mashhur xorijiy mualliflar tomonidan ko‘rib chiqilgan. So‘nggi yillarda ta‘lim jarayonida, ishbilarmonlik o‘yinlarini tashkil qilish bo‘yicha ko‘plab mashhur ishlar paydo bo‘ldi. Lekin boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda ishbilarmonlik o‘yinlaridan foydalanish bo‘yicha ishlar salmog‘i kamroq. Bizningcha boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda ishbirlarmonlik o‘yinlarining amaliy ahamiyati yuqori sanaladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda ishbilarmonlik o‘yinlariga katta e‘tibor qaratiladi. O‘yin stereotip va shablonlardan xalos bo‘lishga imkon berdi. Ishbilarmonlik o‘yinlari kognitiv, faoliyatga asoslangan, kommunikativ tavsifdagi muammoli vaziyatlar zanjiri sifatida qurilganligi sababli, u kommunikativlik faoliyatning psixologik ekvivalenti bo‘lib xizmat qiladi va shu bilan birga, bunday faoliyat tajribasini rivojlantirishni ko‘zda tutadi. Pedagogik ishbilarmonlik o‘yinlari sun‘iy ravishda yaratilgan pedagogik vaziyatlarda haqiqiy jarayon, uning aloqalari yoki alohida elementlarini takrorlaydigan o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatining modelini o‘zida aks etadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, ishbilarmonlik o‘yinlari orqali ma’lum boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’lum bir kasb haqidagi ma’lumotlarga ega bo‘ladi. Ishbilarmonlik o‘yinlari orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda o‘qituvchilar bilan mulohatga kirisha olish, o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi kommunikativ muloqatni tug‘ri yulga quyish, sinfdoshlari bilan muloqotga kirishishi, jamoaviy qarorlar qabul qilish malakasi, boshqarish, rahbarlik qilish ko‘nikmalariga ega bo‘ladi. Ya’ni ishbilarmonlik o‘yinlari shaxsiy sifatlarni shakllantirib, kommunikativ kompetentligini rivojlantiradi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026 yillarga muljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni.
2. Орлова О.В.,Титова В.Н.Геймификация как способ организации обучения // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2015. № 9. С. 60-64.
3. Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра: введение в интерактивные методы обучения / Д.Н. Кавтарадзе. - 2-е изд. -М.: Просвещение, 2009.С.39-44.